

机器学习计算生物学的十个快速技巧

摘要

机器学习已经成为许多计算生物学、生物信息学和卫生信息学项目的关键工具。然而，初学者和生物医学研究者往往可能因为没有足够的经验来有效地运行数据挖掘项目而产生错误的实践，这可能会导致出现常见的错误或过于乐观的结果。在这篇综述中，我们提出了 10 个在任何计算生物学环境中都可以利用机器学习的快速技巧，这些技巧是通过避免我们在多个生物信息学项目中多次观察到的一些常见错误实现的。我们相信我们的十条建议可以有力地帮助任何机器学习实践者在计算生物学和相关科学领域进行一个成功的项目。

关键词: 学习技巧，机器学习，计算生物学，生物医学信息学，卫生信息学，生物信息学，数据挖掘，计算智能

介绍

高通量测序技术的最新进展使得大型生物数据集可供科学界使用。随着这些数据集的增长和互联网服务不断扩展，使生物学家能够将大数据上传到互联网上供科学受众使用。

因此，科学家们开始寻找新的方法来查询、分析和处理数据，从而推断出有关分子生物学、生理学、电子健康记录和一般生物医学的知识。由于机器学习具有处理大数据集和通过精确的统计模型对其数据进行预测的特殊能力，因此它能够迅速传播，并在计算生物学得到广泛应用。

机器学习是一种基于统计，并依靠软件来实现的计算方法，它能够发现数据集里面隐藏的不太容易令人发现的规律，并对相似的新数据进行可靠的统计预测。正如 Kevin Yip 和他的同事所解释的：“当专业知识不完整或不准确，或是可用数据量太大而无法手动处理时，再或是当一般情况有例外时，机器学习的自动识别数据模式的能力[...]就显得尤为重要” [1]。这显然符合计算生物学和生物信息学的实际情况。

机器学习（通常也称为数据挖掘、计算智能或模式识别）目前已因此被应用于多个计算生物学问题[2-5]，帮助科学研究人员发现生物学中许多方面的知识。

尽管它很重要，但通常具有生物学或医疗背景的研究人员并不具备运行数据挖掘项目的专项技能。这种技能缺乏的情况下常常使生物学家搁置或决定不尝试将任何机器学习分析纳入其中。在其他情况下，从事机器学习的生物和医疗研究人员有时会遵循错误的做法，从而导致出现错误倾向的分析，或给他们带来成功的错觉。

为了避免这些情况，我们在这里提出在计算生物学项目中利用机器学习的十个快速技巧。我们特别为机器学习初学者以及在数据挖掘方面经验有限的生物学家和卫生保健科学家详尽阐述了十项最佳实践或十条建议。

我们整理了以下十个技巧。首先，前五个技巧涉及到要考虑开始编写机器学习软件之前。（技巧 1 中的数据检查 and 排列，技巧 2 中的数据子集拆分，技巧 3 中的问题类别框架，技巧 4 中的算法选择，以及技巧 5 中不平衡数据集问题的处理）。这五个技巧之后，接下来的两个技巧考虑了机器学习程序开发过程中需要采用的相关实践（技巧 6 中的超参数优化和技巧 7 中的过拟合问题的处理）。此外，下面的技巧是指在机器学习算法执行结束时要做的事情（技巧 8 中的性能评分评估）。最后的两个技巧涉及在实际操作过程中如何很好地完成项目，不仅在机器学习和计算生物学中有效，而且在任何科学领域都有效（在技巧 9 中选择开源编程平台，在技巧 10 中征求专家的反馈和帮助）。

对于初学者来说，应该明白这十个快速技巧不应该取代通过书本的学习机器学习。相反，我们写这篇手稿是为了给教科书中的经典培训提供一个补充资源 [2]，因此我们建议所有的初学者从这里开始。

在本文中，我们将二分类任务的输入数据集表示为一个典型的表（或矩阵），其中 M 个数据观测为行， N 个特征为列，以及一个二分类的目标列。当然，列和行之间的转换不会改变机器学习算法应用程序的结果。我们将负数据实例称为目标标签为负、假、或是以 0 作为目标标签，将正数据实例称为目标标签为正、真、或是以 1 作为目标标签。

进行机器学习项目以取得成功可能会很麻烦，但这十个快速技巧至少可以帮助读者避免常见的错误，特别是避免夸大成就的危险幻觉。

技巧 1: 检查并合理处理你输入的数据集

机器学习最关键的不在于机器学习，而在于数据的性质和处理，这可能看起

来令人惊讶。

首先，在开始任何数据挖掘之前，你应该问一下自己：我有足够的数据来使用机器学习解决计算生物学问题吗？在如今的大数据时代，网上有大量的、公开的生物学数据集，这个问题可能看起来不成问题，但在统计领域确实是一个很重要的问题。虽然收集越多的数据对机器学习模型越是有利，但确定能够合适地训练机器学习算法的最小数据集的大小可能是棘手的。即使确定不了最小的数据集大小，但理想的状态最小数据集至少是特征数的十倍。

解决完数据集大小的问题之后，机器学习项目中重要的是数据集的处理。事实上，特征工程、数据清洗、数据预处理、标准化数据特征、数据的重排以及构造新特征（如果需要）将决定机器学习项目在科学任务中的成败。正如 Pedro Domingos 明确表达的一样，在机器学习中，数据的特征工程是最关键的。

在开始新的项目的时候通常不需要发明新的机器学习技术，这个建议可能对于机器学习的小白来说是不可思议的。事实上，新手可能会问：成功的数据挖掘是如何主要依赖于数据集，而不是算法本身？原因很简单，首先，机器学习算法确实很好，所以大热的机器学习算法变得广为人知。正如牛顿曾说的，我们站在巨人的肩膀上就可以走得更远。巨人们开发了现仍能使用的数据挖掘算法，不仅这些算法很好用，我们还有足够的公开资源软件图书馆作为这些算法的补充，所以在开始新的项目的时候通常不需要发明新的机器学习技术。

与通用的机器学习算法相反的是，每一个数据集都是唯一的。实际上，每个数据集具有特定于领域的特征，包括与科学领域紧密相关的数据，可能也包括经验不足的研究者很难发现的错误值。例如，基因本标注（GOA）数据集，尽管这些数据集毫无疑问的有用，但是存在问题。所以，并不是所有的注释都被负责人监督，有一些可能是错的；因为不同的实验室和生物学研究团队研究相同的基因，一些注释可能包含非不一致的格式。像这样的问题会严重地影响机器学习方法应用的性能。

基于每个数据集领域的重要性和唯一性，只有研究人员对数据集细节完全清楚时并能在跑任何数据挖掘算法之前合适地处理数据集，机器学习项目才能成功。事实上，当机器学习的从业者是这一领域的专家时，机器学习项目才能成功。计算生物学领域尤其如此。

合理地处理生物学数据集意味是多方面的，归为一句话就是数据预处理。

首先，刚开始时通常有效的步骤是重排数据。数据实例中顺序相关的趋势可能会错误地影响学习过程，所以要消除数据实例中顺序相关的任何可能的趋势。

此外，另一个必要的练习就是数据清洗，清除掉那些有损坏、不准确的、不一致的以及离群值的数据。这一步需要你的专业知识和经验，而且还要慎重处理。因此，我们建议你只在明确的情况下采用。例如，在一个有 100 个数据实例的数据集中，有明确的特征说明这 99 个实例值在 $[0; 0.5]$ 区间内，仅有一个实例的值为 80（图 1a）。这个值显然是个离群值，可能是由产生这个值的机器的故障造成的。机器学习阶段处理过程中，离群值可能导致算法错误分类或者不能从数据实例中正确学习。这种情况下，你最好删除离群值并将其余数据应用于机器学习，或将该数据值舍去到其他数据中的上限值（本例为 0.5）。当处理大型数据集时，剔除离群值是最好的方法，因为你仍有足够的去合适地训练模型。当数据集规模较小时，因此每个数据实例都是宝贵的，最好将离群值舍入最大值（最小值）。

另外，对于数值型数据集，在机器学习算法处理之前，把整个数据集放入公共框架中按照特征（按列）标准化（或缩放）到 $[0;1]$ 区间中是非常有必要的。例如，潜在语义搜索是一种信息检索方法，需要将预处理应用于基因功能注释中。也可以将数据标准化到这个 $[\text{最小}; \text{最大}]$ 区间，或者将数据标准化到一个具有特定平均值（例如 0.0）或者一个特定标准差（例如，1.0）

最后，一个与数据预处理相关的有效建议就是要小型数据集开始。在生物学中，由数以百万、亿的数据实例构成的大型数据集都是非常常见的。所以，如果你有大数据集并且你的机器学习算法训练持续了几天，合成一个与原始数据集具有相同正/负率的小型数据集，这样是为了将数据处理减少到几分钟。然后使用这个有限的合成的数据集去测试并调试你的算法，并远离原始的大型数据集。一旦算法对合成的数据集得出令人满意的结果，再应用于原始大型数据集中，然后再继续。

图一 a 数据集特征的例子，在跑机器学习程序之前需要将数据预处理和清洗。除了一个异常值的值是 80，其他的特征数据都是 [0: 0.5] 这个区间（技巧 1）。b 一个典型数据集表格应该是，列上有 N 个特征，行上有 M 个数据实例。从数据集表格中分离出有效的率：50% 数据实例设为训练集，30% 设为验证集，最后的 20% 设为测试集（技巧 2）。c 典型的生物学不平衡数据集的例子，90% 数据实例是负的，只有 10% 是正的。这个问题可以采用下采样和其他方法处理。

技巧 2: 将输入数据集分成三个独立的子集（训练集、验证集、测试集），并且仅在完成训练和优化阶段后才使用测试集

许多教科书和在线指南说，机器学习就是把数据集分成两部分：训练集和测试集。这种方法是不完整的，因为它没有考虑到在应用模型之前，你的算法几乎总是有几个关键的超参数要选择（技巧 6）。

实际上，机器学习中的一个常见错误是在测试集中使用在训练阶段或超参数优化阶段已经使用的数据实例，然后获得膨胀的性能分数 [15]。但正如理查德·费曼在《科学与生活》中所说：“第一个原则是你不能愚弄自己，你是最容易愚弄的人。”

因此，为了避免以这种方式产生幻觉，您应该始终将输入数据集分割为三个独立的子集：训练集、验证集和测试集。一个常见的建议比率是训练集 50%，验证集 30%，测试集 20%（图. 1b）。当数据集太小而不可能分割时，机器学习实践者应该考虑替代技术，比如交叉验证 [16]（技巧 7）。

在子集分割之后，使用训练集和验证集来训练模型和优化超参数值，并保留测试集。一旦你找到了最佳的超参数并训练了你的算法，将训练后的模型应用到测试集，并检查性能结果。

这种方法（也被称为“锁箱方法”[17]）在每一个机器学习项目中都是至关重要的，通常意味着成功与失败之间的真正区别。

事实上，正如 Michael Skocik 和他的同事们[17]所提的，在机器学习竞赛中，留出一个子集并仅在模型准备好时使用它是一种有效的普遍做法。此外，这篇论文的作者还建议，神经科学中的所有机器学习项目通常都采用一种锁定框方法。我们同意并修正这一声明：每个领域的每一个机器学习项目都应该采用锁箱方法。

技巧 3：将你的生物问题归入正确的算法类别

你有你的生物数据集，你的科学问题，以及你项目的科学目标。你已经准备并设计了你的数据集，正如“技巧 1”中所述。你决定用机器学习来解决你的科学问题，但是你并没有决定从哪一种算法开始。

在选择数据挖掘方法之前，你必须将你的生物问题归入正确的算法类别，这将帮助你找到正确的工具来回答你的科学问题。

一些关键的问题可以帮助你了解你的科学问题。你是否为你的数据集标记了目标标签？对于每个数据实例，你是否有一个真值的目标标签，它可以告诉你识别的信息是否与这个数据实例相关联。如果有，你的问题属于任务的有监督学习；如果没有，你的问题属于任务的无监督学习[4]。

例如，假设你有一个数据集，其中行包含患者的概况，列包含与他们相关的生物学特性[18]。其中一个特性表明了患者的诊断，即他/她是健康或者不健康，这可以称为此数据集的目标标签（或响应变量）。因此在这种情况下，数据集包含每个数据实例的目标标签，预测这些目标的问题可以命名为有监督学习。计算生物学中常用的有监督学习算法有支持向量机(SVMs)[19]，k 最近邻算法(k-NN)[20]和随机森林算法[21]。

如果目标可以有有限数量的可能值（例如细胞外，或细胞质，或特定细胞位置的细胞核），我们称之为分类问题。如果可能的目标值只有两个（像是或非，

0 或 1，健康患者或不健康患者），我们称它为二分类。

相反，如果目标是数值型，那么问题将被命名为回归问题。

目标标签并不总是存在与生物数据集中。当数据没有被标记，仍然可以使用机器学习来推断数据实例之间的隐藏关联，或者发现数据集的隐藏结构。这些情况被称之为无监督学习或聚类分析任务。计算生物学中常用的无监督学习方法包括 k 均值聚类[22]，奇异值分解（SVD）[23]，和概率潜在语义分析[24]。

一旦你研究和理解了你的数据集，你必须决定你的项目应该解决哪一类问题，然后你要准备好选择合适的机器学习算法来开始你的预测。

技巧 4：一开始你应该选择哪种算法？最简单那个！

一旦明确了你要解决的生物问题类型以及与之相匹配的方法类别，你就可以选择一个机器学习算法开始了。即使使用多种技术并比较结果是可取的，但从哪一种方法开始确很让人头疼。

许多教材推荐只考虑问题表示来选择机器学习方法，而佩德罗 多明戈斯（Pedro Domingos） [6]认为也要考虑成本和性能优化。

算法选择通常是初学者面临的首要问题，因此需要格外谨慎。实际上，初学者可能最终会选择一种复杂确不恰当的数据挖掘方法，这会产生错误的运算结果，浪费宝贵的时间和精力。因此，我们选择算法的秘诀是：如果不确定使用哪种算法，选择最简单的那个[25]。

通过简单的算法，你能使运算受控，并且能知道算法进行到哪一步了。此外，与复杂的算法相比，简单的算法可使用通用的技巧，避免过拟合，更易上手和练习。

常见的简单算法包括用于无监督学习的 k- means [22]和有监督学习的 k-NN [26]。尽管用简单的机器学习方法进行表达不是件容易的事，我们推荐使用 k -means 和 k -NN，因为相比之下，比神经网络[27]和支持向量机[19]更容易解释。

举一个关于 k - NN 的例子，假设你有一个互补的 DNA（cDNA）微阵列数据集，包含 1000 个真实数据实例，每个实例具有 80 个特征和 1 个二进制目标标记。该数据集可以用 1000 行和 81 列组成的表表示。根据我们的建议，如果您认为可

以使用有监督学习的方法（技巧 3）来分析，则可以考虑开始使用简单算法进行分类，例如 k-NN [26]。此方法将每个新观测值（在我们的示例中为 80 维点）分配给大多数 k 个最近邻（即 k 个最近的点，以欧几里得距离测量）[28]。

因此，鉴于算法的简单性，你可以监控（或调试）它的每个步骤，尤其是在出现问题时候。如果 k-NN 能达到良好的性能，则可以继续运行，直至完成。否则，你可以使用另一种算法，将 k-NN 作为一种保底的方法进行比较。

正如 David J. Hand 所说，只有当数据集特征完全符合时才应考虑使用复杂模型[25]。

技巧 5：处理非平衡数据问题

在计算生物学和生物信息学中，非平衡数据集是很常见的。非平衡（或不平衡）数据集是指在其中一个类别相对于其他类别代表性过高的数据集（图 1c）。比如，一个典型的可通过非负矩阵分解来分析的基因本体注释数据集，通常只有 0.1% 左右的正数据实例，以及 99.9% 的负数据实例[11, 23]。

在这些常见的情况下，比率成为了一个问题：如何训练分类器以能够正确预测正数据实例和负数据实例？如果在比例上存在如此巨大的差异，怎么办？也许，你使用的机器学习方法可以快速识别大量的负数据实例，但是识别稀缺的正数据实例是很困难的。

关于在训练集中采用多大比例的元素，我们的启发式建议是在 50% 和实际比例百分比之间取平均值。因此，以 90%：10% 为例，在训练集中插入 $(90\% + 50\%) / 2 = 70\%$ 的负数据实例，以及 $(10\% + 50\%) / 2 = 30\%$ 的正数据实例。很明显，如果每个类别有足够数据创建一个 70%：30% 的训练集，这种程序是可能的。或者，你可以通过贝叶斯规则来合并数据实例的经验标签分布来平衡数据集。即便这更精确，然而该策略对初学者而言可能太复杂；这就是我们建议采用上述启发式比率开始的原因[29]。

另外，有多种处理非平衡数据集问题的有效技术[30]。处理该问题最好的方式始终是收集更多的数据。

如果这不可能，那么处理非平衡数据集的一个常用且有效的策略是数据类别加权，其中数据实例被分配不同的权重，取决于它们属于多数类别还是少数类别

[31]。数据类别加权在机器学习中是应对非平衡数据集的一个标准技术。

处理该问题的一个替代方法是欠采样，其中你只是将数据实例从代表性过高的类别移除。这样做的缺陷是你无法让分类器学习移除的数据实例。

此外，即便先尝试上述方法对你的机器学习项目来说已经足够，还有其他技术存在[30]。进一步讲，为恰当处理非平衡数据集问题，当衡量你的预测表现时，你不需要依赖于精确性 (Eq. 1)、平衡精确性[33]，或 $F1$ 分值 (Eq. 2)，而是关注 Matthews 相关系数 (MCC, Eq. 3)。正如我们将在后面解释的那样 (技巧 8)，在常用的绩效评估分数中，MCC 是唯一正确考虑混淆矩阵大小的比率的分数。特别是在非平衡数据集中，MCC 能够正确地技巧你的预测评估是否进行得很好，而精确性或 $F1$ 分值则不能。

技巧 6: 优化每个超参数

机器学习算法的超参数是算法统计模型的较高级性能，超参数可以密切地影响算法统计模型的复杂度、学习速度和应用结果。比如，距离 K 最近的 K 个邻居 (图二) [26]， K 均值聚类集中的 K 个数，主题模型里的主题 (类别) 个数，神经网络中的维数 (隐藏层和隐藏单位的数量) [34] 都是超参数。超参数不能在训练阶段学习，超参数必须在训练开始前就被设定好。

例：当超参数改变时，对于 k 近邻算法的过程和结果如何改变[20]（图像下载自 [72]）。a 在这个例子中，欧几里得空间里有 6 个蓝色方块、5 个红色三角、一个新的绿色圆圈进入这个空间，距离 K 最近的邻居决定是赋值于红三角还是蓝方块。b 若我们设定超参数 $K=3$ ，算法考虑距离新绿圈最近的三个点，将绿圈赋值为红三角类（2 个红三角与 1 个蓝方块）。c 同样，若我们设定超参数 $K=4$ ，算法考虑距离绿圈最近的四个点，将绿圈赋值为红三角类（2 个红三角比 2 个蓝方块距离绿点更近）。d 然而，若我们设定超参数 $K=5$ ，算法考虑距离绿点最近的五个点，将绿点赋值为蓝方块（3 个蓝方块与 2 个红三角）。

网格搜索是选择对于选择超参数来说最好的方法。在将输入的数据集分为训练集、验证集和测试集之后，保留测试集（见图 2 的解释），当用一个特殊超参数值用一个验证集评估算法。然后，对于超参数每个可能的数值在训练集上训练模式，在验证集里评估，通过马修斯相关系数或者精准召回率曲线下区域（图 8），记录分数将其归入真值集。一旦你试过超参数所有的数值并用在达到最高值的数值。最终，在训练集中代入超参数最佳值，并用在测试集。

算法 1 超参数优化，h：超参数，p：超参数最大值，modelh：超参数赋值后的模式

- 1: 随机将输入的数据集打乱
- 2: 将数据集分到独立的三个集合：训练集，验证集，测试集
- 3: 超参数取值为 $1 \cdots p$
- 4: 在训练集里试用 modelh
- 5: 保存 modelh 作为一个文件或数据集
- 6: 在验证集里评估 modelh
- 7: 保存前一步马修斯相关系数的结果
- 8: 结束
- 9: 选择前一轮循环中最佳马修斯相关性系数
- 10: 保存最佳 modelh
- 11: 将最佳 modelh 运用于测试集

或者，你可以考虑利用一些自动化机器学习网络方法，它可自动选择算法中你选择的超参数。这些套餐包括 Auto-Sklearn[35]，Auto-Weka[36]，TPOT[37]，和 PennAI[38]。

我们想再一次强调将数据集分类的重要性，分为训练集、验证集和测试集三个不同且独立的集合。这三个子集必须互相不重叠，数据必须随机选取，不让数据集影响算法。鉴于以上这些原因，我们强烈建议在读完数据集后将全部输入的数据集打乱（算法 1 第一行）。

技巧 7：尽量减少过拟合

正如佩德罗·多明戈斯（Pedro Domingos）正确指出：“过拟合是机器学习的烦恼” [6]。在数据挖掘中，每次算法尽力去适应训练集都会发生过拟合，因此在验证集（和测试集）中表现不佳。

发生过拟合是由于统计模型必须解决两个问题。在训练中时，机器学习必须将其性能误差降到最低（通常是以回归的均方误差，或通过分类的交叉熵进行评价）。但是在测试过程中，它必须最大化其性能，以便对看不见的数据做出正确的预测。这种“双重目标”可能导致模型记住训练数据集，而不是机器学习的主要任务去学习其数据趋势。

幸运的是，有一些强大的工具可以应对过拟合：交叉验证和正则化。在 10 倍交叉验证中，统计模型将输入数据集的 10 个不同部分认为同一系列训练集和验证集。在对输入数据集实例进行改组并将测试集分开后，该算法将剩余的数据集分为十个部分。然后以 i 从 1 到 10 创建一个循环。对于每次迭代，交叉验证将第 i 个折叠的数据设置为验证集，然后在其余数据集部分上训练算法，最后将该算法应用于验证集。为了评价此阶段分类器的性能，用户可以预估中位数方差为 10 倍。算法设计师也可以选择 10 以外的 k 倍数，即使数字 10 是个通用选择，允许训练集包含 90% 的数据实例和验证集包含 10% 的数据。

通过交叉验证，训练后的模型不会由于一个特定的训练子集产生过拟合，而是能够从每个数据部分中学习。

此外，正则化是一种数学技术，包括在训练过程中对评估函数进行惩罚，通常是通过增加惩罚随学习参数的权重而增加的值[39]。

总而言之，正如任何机器学习专家都会告诉你的那样，过拟合始终是机器学习的一个问题。但是认识到此问题以后，配合上述提到的技术可以有效地帮助你减少烦恼。

技巧 8：采用马修斯相关性系数 (Matthews correlation coefficient, MCC) 或精确率-召回率曲线 (Precision-Recall curve) 评估算法的表现

在将训练好的模型应用于验证集或测试集时，您需要统计学评分来衡量模型的表现。

实际上，在一个典型的有监督学习的二分类问题中，验证集内的各个元素都会有标签声明其是阳性或阴性（通常用 1 或 0 来表示）。机器学习算法对验证集中的每个元素进行预测，明确其为阴性或是阳性，然后基于该预测和金标准的标签，将所有元素分入以下四个类别：真阴性 (true negatives, TN)、真阳性 (true positives, TP)、假阳性 (false positive, FP)、假阴性 (false negatives, FN)（表 1）。

如果数据集中的多数元素都能分到前两个类别（TP 或 TN），则说明算法可以正确地将验证集中阳性的元素预测为阳性（TP），或将阴性的元素预测为阴性（TN）。相反，如果假阳性例数很多，说明算法错误地将验证集中很多阴性元素预测为了阳性。同理假阴性的例数很多，则是算法错误地将很多阳性元素预测成了阴性。

为了对预测结果有个整体的把握，您会利用一些常见的统计学评分，例如准确率（公式 1）和 F1 分值（公式 2）

$$\text{准确率} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (1)$$

（准确率：最劣值=0；最优值=1）

$$\text{F1分值} = \frac{2 \cdot TP}{2 \cdot TP + FP + FN} \quad (2)$$

（F1 分值：最劣值=0；最优值=1）

表 1 混淆矩阵：将实际值和预测值分入下列四个类别之一

	预测阳性	预测阴性
实际阳性	真阳性 (TP)	假阴性 (FN)
实际阴性	假阳性 (FP)	真阴性 (TN)

但是，即使准确率和 F1 分值在统计学中应用广泛，但由于在最终分数计算时都没有充分考虑混淆矩阵中四个类别的大小，所以他们会具有误导性。

举个例子，假设有一个非常不均衡的验证集，里面有 100 个元素，其中 95 个为阳性，只有五个为阴性（正如技巧 5 中解释的那样）。而您在设计和训练机器学习分类器时犯了一些错误，导致算法总是预测阳性。假设您还不清楚这个情况的存在。

因此，对不均衡的验证集应用该仅预测阳性的模型，可得混淆矩阵各类别的值：

TP=95, FP=5; TN=0, FN=0.

由这些值可计算出模型的表现评分：精确率=95%，F1 分值=97.44%。看到这过于乐观的分值，您也许会高兴地认为自己的机器学习算法表现很好。而很明显，这是错的。

相反，为了避免这种危险的假象，您可以采用另一种表现分值：马斯修相关性系数[40]（Matthews correlation coefficient, MCC, 公式 3）

$$MCC = \frac{TP \cdot TN - FP \cdot FN}{\sqrt{(TP + FP) \cdot (TP + FN) \cdot (TN + FP) \cdot (TN + FN)}} \quad (3)$$

（MCC：最劣值=-1；最优值=+1）

从公式可看出，MCC 将混淆矩阵的各类别的比例均考虑在内，只有分类器在阴性和阳性预测的表现都很好时分值才会高。

在上面的例子中，MCC 无法计算出来（TN 和 FN 数值均为 0，因此公式三中的分母为 0）。计算 MCC 而不是准确度和 F1 分值，便可以注意到分类器出了问题，需要在进行下一步前将其解决。

我们来看另一个例子，对同一个数据集进行分类，得出混淆矩阵各类别的值：TP=90, FP=5; TN=1, FN=4.

在这个例子中，分类器对阳性元素分类较好，但不能正确识别阴性元素。同样，计算出的 F1 分值和准确度会特别高：精确率=91%，F1 分值=95.24%。与前面的例子相似，如果研究者仅分析这两个分值指标，而不考虑 MCC，就会错误地认为在该任务中算法表现良好，产生成功的错觉。

另外，MCC 在这里同样适用。在这个例子中，MCC 值是 0.14（公式 3），说

明该算法的表现与随机猜测相近。MCC 可以作为警报，提醒从事数据挖掘的人该统计学模型表现很糟。

出于这些原因，我们强烈推荐，在处理二分类问题时采用马修斯相关性系数(MCC)来评估每次测试的表现，而不是准确度和 F1 分值。

除了马修斯相关性系数，精确率-召回率曲线是另一种好用的表现分类效果的方法。在预测中，经常没有二分类标签（如真和假）来区分阴性元素和阳性元素，而是一系列预测出的真值，分布在[0, 1]区间内。在这种常见类型中，您可以选择预测中每个可能的值作为混淆矩阵分类的阈值。

由此可得到 FN, TN, FP, TP 各类别的真值数组。为衡量模型的表现，有两种常见曲线（可以计算曲线下面积（area under the curve, AUC））可供选择，分别为受试者工作特征（receiver operating characteristic, ROC）曲线（图 3a）和精确率-召回率（Precision-Recall, PR）曲线（图 3b）[41]。

ROC 曲线以召回率（recall, 真阳性率, 灵敏度）为 y 轴，以错检率（fallout, 假阳性率, 或 1-特异度）为 x 轴：

ROC 曲线坐标轴：

$$\text{召回率} = \frac{TP}{TP + FN} \quad \text{错检率} = \frac{FP}{FP + TN} \quad (4)$$

相反，PR 曲线以精确率（precision, 阳性预测值）作为 y 轴，以召回率（recall, 真阳性率, 灵敏度）作为 x 轴：

PR 曲线坐标轴：

$$\text{精确率} = \frac{TP}{TP + FP} \quad \text{召回率} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5)$$

一般通过计算两个曲线模型的曲线下面积（AUC）来评估表现好坏，曲线下面积越大，模型表现越好。

可以注意到，ROC 曲线的优化倾向于最大化正确分类的阳性值（TP，召回率公式的分子）和正确分类的阴性值（TN，在错检率公式的分母中）。

a ROC 曲线 x-错检率 y-召回率

b PR 曲线 x-召回率 y-精确率

图 3 a 受试者工作特征 (ROC) 曲线示例, y 轴为召回率 (真阳性率), x 轴为错检率 (假阳性率) (技巧 8)。灰色区域为 ROC 曲线下面积 (AUROC)。b 精确率-召回率曲线示例, y 轴为精确率, x 轴为召回率 (技巧 8)。灰色区域为 PR 曲线下面积 (AUPRC)。

与之不同, PR 曲线更倾向于最大化正确分类的阳性值 (TP, 同时在精确率和召回率公式中), 直接不考虑正确分类的阴性值 (TN, 精确率公式和召回率公式中均没有)。

在计算生物学中, 我们经常遇到稀疏的数据集, 含有大量阴性元素, 却几乎没有阳性元素, 因此更倾向于在预测评分中不涉及到真阴性值。此外, ROC 曲线及其曲线下面积在某些临床领域的结果解释方面也有一些不足之处。

评估机器学习预测的统计学意义还可使用的方法有置换检验和 bootstrapping 算法。

技巧 9: 使用开放源代码和开放平台对你的软件进行编程

当开始某一机器学习项目时, 首先要做的决定之一应该是使用何种编程语言或平台。虽然不同的软件包提供不同的方法、不同的执行速度和不同的功能, 但我们强烈建议你避免使用专有软件, 而只使用免费的开源机器学习软件包。

事实上，使用专有软件可能会给你带来一些麻烦。首先，它将你的协作可能性仅限于拥有该软件使用许可证的人员。例如，假设你在一家医院工作，并希望与大学的合作者开发软件代码。如果你使用的是专有软件，而他/她所在的大学没有相同的软件许可证，则无法进行协作。相反，如果你使用开源平台，就不会面临这些问题，你可以与任何愿意与你合作的人开展合作。

使用专有软件的另一大问题是，当你换了工作，和/或你的公司、机构不再购买该软件的使用许可证时，你就不能再重复使用你的软件了。相反，如果你使用开源程序，即使你换了工作或工作场所，将来也能重复使用你自己的软件。

出于这些原因以及其他原因，我们建议你只使用免费的开源机器学习软件包和平台，如 R 语言、Python、Torch 和 Weka。

R 是一种用于统计计算和图形的解释性编程语言，在统计学领域十分流行。它为机器学习算法提供了几个库（例如：k 近邻和 k 均值），用于统计可视化的有效库（例如 ggplot2）以及统计分析软件包（例如非常流行的 BioConductor 软件包 [51]）。另一方面，Python 是一种高级解释型编程语言，它提供了多个快速机器学习库（例如，Pylearn2、Scikit-Learning）、数学库（例如 Theano）和数据挖掘工具箱（例如 Orange）。相反，Torch 是一种基于 Lua 的编程语言，它是一个用于深度神经网络分析的平台和一组速度非常快的库。另一方面，怀卡托智能分析环境（Waikato Environment for Knowledge Analysis WEKA）是一个机器学习库平台。它的软件用 Java 编写，是在新西兰的怀卡托大学（University Of Waikato）开发的。

对于初学者，我们强烈建议从 R 开始学习，可以使用开放源码的操作系统（如 Linux Ubuntu）。事实上，使用开放源码编程语言和平台也将有利于和其他实验室或机构研究者们之间的科学合作。

此外，我们还建议您在互联网上、在项目论文和数据集发布中公开共享您的软件代码。事实上，正如 Nick Barnes 解释的那样：“免费提供的工作代码，无论其质量如何，[...], 都将使其他人能够参与你的研

究” [60]。更重要的是，在互联网上公开发布您的代码还允许您的论文结果的计算重现性。

除了使用开源软件，我们推荐另外两个生物信息学研究的最佳方法：编写关于代码的深度文档，并保留一个关于您的项目的实验笔记本。

为您的软件编写完整的文档，并根据实验进度持续更新更新，这将为你今后节省大量时间，并将成为你项目成功的无价资源。

技巧 10 :向计算机科学专家或网络问答交流社区寻求反馈和帮助

在科学项目进展过程中，要求该领域的专家进行审查总是一个有用的想法。因此，如果你是一名生物学家或大学附近工作的医疗研究人员，你肯定应该考虑联系计算机科学系的机器学习专业人员，并询问他或她能否会面，以获取关于项目有用的反馈。

有时候，当不可能亲自和数据挖掘专家进行会面时，你应该考虑通过网络问答交流社区，例如 Cross Validated, Stack Overflow, Quora, BioStars 和 Bioinformatics beta, 向数据挖掘专家寻求你的项目的反馈。

Cross Validated 是 Stack Exchange 平台的网络问答交流社区，主要涉及统计相关问题。相似的，Stack Overflow 也属于同一个平台，而且它可能是编程人员和微软开发人员之中最有名的网络问答交流社区。它通常包括机器学习软件的问答。另外一方面，如果 Cross Validated 和 Stack Overflow 上更多的内容是使用者之间的交流和专家们解决某些问题的方法，那么你可以在 Quora 上发布范围更大且更加笼统的问题，如果你是初学者，其答案可能会更好地帮助你。

至于两个有用的网络问答交流社区，bioinformatics 和 computational biology, 它们都属于 BioStars, 而且最近会发布 Bioinformatics beta。

实际上，你收到的反馈是无价的：交流社区的用户能够关注到你没有注意的方面，而且能够为你提供建议，这将使你的方法更加稳固。

除此之外，交流社区的用户向你提出的问题 and 解释预示了你提交了描述机器学习算法的手稿后，期刊审稿人可能提出的问题。最后，你的问题和公共的答案也将能够帮助其他之后遇到同样问题的人。

结论

在运行计算生物学的机器学习项目时，能够不犯常见的错误，不欺骗自己可能是一项艰巨的任务，特别是对于初学者来说。

我们相信，这十个技巧可以作为一个有用的清单，它列出了最佳实践、经验教训、如何避免产生常见错误和过于乐观的结果的方法，以及计算生物学中任何数据挖掘实践者的一般性建议：从你开始项目的那一刻起就遵循它们，可以显著地为你的成功铺平道路。

尽管我们最初是为学徒们制定了这些技巧，但我们坚信专家们也应该牢记这些技巧。如今，我们的技巧所涵盖的多个主题在机器学习社区中得到了广泛的讨论和分析(例如，过拟合、超参数优化、数据集不平衡)，而不幸的是，其他技巧主题仍然罕见(例如，马修斯相关系数和开源平台的使用)。有了这份手稿，我们希望这些概念能够在每一个数据挖掘项目中得到传播和普及。

翻译：

摘要和结论 车欣 (ID: 小车 ju)：山东大学本科在读，社会医学与卫生事业管理专业

介绍 薛扬 (公卫人 ID 何晏)，河南牧业经济学院商务英语专业本科在读

技巧 1 Minny，河北医科大学公共卫生学院

技巧 2 (公卫 ID 口天昊)，公共卫生专业，浙江某医院就职

技巧 3 云筱柒 (公卫人 ID swag) 山西医科大学

技巧 4 张洁 (公卫人 ID jiejie) 山东某医院就职

技巧 5 李静溪 (公卫人 ID zzuljx) 郑州大学公共卫生学院本科在读

技巧 6 铁线蕨青 (ID 3424261999) 医科大学公共卫生学院本科在读

技巧 7 白汪洋 (公卫人 ID kevin02020)，上海中医药大学预防医学本科在读

技巧 8 哈吃哈胀的草莓竹酒 (公卫人 ID 迷茫的安酱)，考研党一枚

技巧 9 刘萌 (公卫人 ID 梓曦)，南昌大学公共卫生学院本科在读

技巧 10 谢胜蓝 (ID 谢胜蓝)，南方医科大学预防医学本科在读，经济学双学位，致力于用不同学科视角探索公共卫生的奥秘。

校对：庄鋆妮 (公卫人 ID 大豆哥) 中国人民大学流行病与卫生统计研究生在读